

IMPLEMENTASI SISTEM KENDALI POMPA OTOMATIS MENGUNAKAN *FUZZY LOGIC SUGENO* PADA PENYIRAMAN TANAMAN BAWANG MERAH DI KELOMPOK WANITA TANI KEMUNING

Amaldi Baiki¹, Iskandar Lutfi², Pola Risma³

Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya^{1,2,3}
amaldibaiki@gmail.co.id¹, lutfiiskandar@gmail.com², polarisma@polsri.ac.id³

ABSTRAK

Tanaman bawang merah memerlukan penyiraman yang konsisten untuk memenuhi nutrisi. Penyiraman yang tidak konsisten dan dilakukan secara manual sering kali tidak efisien, memerlukan banyak tenaga kerja, serta dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis ini menggunakan metode *fuzzy logic sugeno* karena metode *fuzzy logic sugeno* sangat akurat dalam mengambil keputusan. Terdapat tiga kondisi utama yang menentukan penyiraman tanaman bawang merah berdasarkan pengukuran kelembaban tanah dan suhu. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pada kondisi pertama, kelembaban tanah tercatat sebesar 34% dengan suhu 29°C, sehingga pompa air diaktifkan selama 30 detik untuk menjaga kelembaban tanah tetap optimal. Pada kondisi kedua, kelembaban tanah meningkat tajam menjadi 341% dengan suhu 34°C, sehingga pompa air aktif selama 48 detik untuk mengurangi kelebihan kelembaban. Pada kondisi ketiga, kelembaban tanah mencapai 639% dengan suhu 33°C, dan pompa air diaktifkan selama 20 detik untuk mengatasi kondisi tanah yang terlalu basah. Melalui penggunaan metode *Fuzzy Logic Sugeno*, sistem ini mampu merespons perubahan kondisi lingkungan dengan cepat dan efisien, memastikan tanaman bawang merah mendapatkan penyiraman yang sesuai untuk pertumbuhan optimal.

Kata kunci : Bawang Merah, FuzzyLogic Sugeno, Penyiraman, Otomatis.

ABSTRACT

Onion plants require consistent watering to meet their nutritional needs. Inconsistent and manual watering is often inefficient, requires a lot of labor, and can inhibit growth and reduce yields. This automatic onion watering system uses the Sugeno fuzzy logic method because the Sugeno fuzzy logic method is very accurate in making decisions. There are three main conditions that determine the watering of shallot plants based on soil moisture and temperature measurements. The results obtained in this study were that in the first condition, soil moisture was recorded at 34% with a temperature of 29°C, so the water pump was activated for 30 seconds to maintain optimal soil moisture. In the second condition, soil moisture increased sharply to 341% with a temperature of 34°C, so the water pump was active for 48 seconds to reduce excess moisture. In the third condition, soil moisture reached 639% with a temperature of 33°C, and the water pump was activated for 20 seconds to overcome soil conditions that were too wet. Through the use of the Sugeno Fuzzy Logic method, this system is able to respond to changes in environmental conditions quickly and efficiently, ensuring that shallot plants receive the appropriate watering for optimal growth.

Keywords: Shallots, FuzzyLogic Sugeno, Watering, Automatic.

1. PENDAHULUAN

Banyak peluang untuk mengembangkan bawang merah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan internasional karena bawang merah (*Allium cepa var. ascalonicum*) adalah tanaman hortikultura yang sering dikonsumsi oleh masyarakat [1]. Penyiraman yang tidak konsisten dan dilakukan secara manual sering kali tidak efisien, memerlukan banyak tenaga kerja, serta dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Penyiraman

manual juga dapat menyebabkan distribusi air yang tidak merata, yang berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas hasil panen.

Tanaman bawang merah dapat ditanam di berbagai tempat, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, termasuk di KWT Kemuning. KWT Kemuning merupakan salah satu lokasi yang sangat baik untuk menanam bawang merah di daerah ini. Kondisi tanah dan cuaca di KWT Kemuning mendukung pertumbuhan bawang merah karena wilayah ini berada di dataran rendah dengan ketinggian

antara 0 dan 900 meter di atas permukaan laut. Suhu di KWT Kemuning berkisar antara 25 hingga 32 derajat *Celsius* yang merupakan suhu ideal untuk pertumbuhan bawang merah.

Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning Prabumulih merupakan kelompok petani wanita yang aktif dalam kegiatan pertanian dan berkebun. Sebagian besar petani masih menggunakan metode manual, sehingga proses penyiraman menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu untuk meningkatkan efisiensi penyiraman, penulis mengusulkan penggunaan alat penyiraman tanaman otomatis [2].

Sistem kendali pompa otomatis ini menggunakan teknologi sensor kelembaban tanah dan sensor suhu untuk memantau kadar air di sekitar tanaman bawang merah secara *real-time*. Data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut diproses oleh mikrokontroler, yang kemudian secara otomatis mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa tanaman bawang merah mendapatkan jumlah air yang cukup [6].

Sistem penyiraman ini menggunakan aplikasi *Blynk* yang didukung oleh teknologi *Internet of Things* (IoT), serta mikrokontroler ESP-32 digunakan untuk menerapkan metode *fuzzy logic Sugeno* dalam penelitian ini. Seluruh sistem kerja alat penyiraman tanaman bawang merah otomatis termasuk pengukuran suhu dan kelembaban tanah dari jarak jauh dapat dipantau melalui (*Internet of Things*) IoT.

Dengan menggunakan fungsi linear atau konstanta sebagai *output*, sistem ini mbuat desain yang lebih sederhana dan efisien. Metode *fuzzy logic Sugeno* bekerja lebih baik pada sistem non-linear dan mampu memberikan respons yang akurat dan cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Metode *fuzzy logic Sugeno* mudah disesuaikan dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tanaman dan kondisi lingkungan yang berbeda. Metode ini juga fleksibel dalam desain aturan dan fungsi keanggotaannya. Dalam menghadapi variasi input, sistem ini cenderung lebih stabil untuk menghasilkan kinerja penyiraman yang konsisten. Dengan semua keuntungan tersebut,

metode *fuzzy logic Sugeno* adalah pilihan yang tepat untuk membuat sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis yang efektif [5].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Bawang

Bawang merah (*Allium cepa* var. *ascalonicum*) adalah jenis tanaman hortikultura yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Tanaman ini memiliki umbi lapis berwarna merah keunguan dan dikenal karena aroma serta rasanya yang khas. Bawang merah memiliki manfaat kesehatan, termasuk sifat anti bakteri dan anti jamur, serta kandungan antioksidan yang tinggi [9].

Gambar 2. 1 Tanaman bawang

2.2 Penyiraman Tanaman Otomatis

Penyiraman tanaman bawang merah merupakan hal penting yang mempengaruhi pertumbuhannya. Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari untuk menjaga kelembaban tanah dan suhu pada tanaman bawang agar tetap terjaga. Fungsi utama penyiraman tanaman bawang merah otomatis ini adalah untuk memenuhi nutrisi dari tanaman bawang merah agar tidak mudah terkena penyakit [7].

2.3 Sensor Soil Moisture

Sensor *Soil Moisture* digunakan untuk mendeteksi nilai kelembaban tanah pada penyiraman tanaman bawang merah. Sensor kelembaban tanah sering digunakan dalam pertanian untuk mengimplementasikan sistem penyiraman otomatis pada tanaman bawang merah atau untuk memantau kelembaban tanah secara langsung melalui teknologi *Internet of*

Things (IoT). Dengan menggunakan sensor *soil moisture*, petani dapat merencanakan jadwal penyiraman yang optimal dan menjaga kondisi tanah agar sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman bawang merah [9].

Gambar 2. 2 Sensor Soil Moisture [9]

2.4 Sensor RTD PT100

Sensor RTD (*Resistance Temperature Detector*) PT100 adalah jenis sensor suhu yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi listrik dengan perubahan suhu. Pada penyiraman tanaman bawang sensor ini di letakkan di sekitar tanaman untuk mengukur suhu yang akan dijadikan input pada metode *fuzzy logic sugeno*.

Nilai dari sensor ini dijadikan input pada sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis menggunakan metode *fuzzy logic sugeno*. Kedua input dari sensor kelembaban tanah dan suhu akan di tampilkan nilainya melalui *Internet of Things* (IoT) dengan menggunakan server aplikasi *blynk* [10].

Gambar 2. 3 Sensor Suhu RTD PT100[10]

2.5 Modul Real Time Clock (RTC)

Modul RTC (*Real Time Clock*) DS3231 adalah modul jam waktu nyata yang sangat akurat dan stabil. Modul ini dapat menyediakan waktu sangat tepat untuk penyiraman tanaman otomatis yang membutuhkan pengukuran waktu yang sangat akurat, seperti sistem pengukuran suhu dan kelembaban, sistem *log data*, dan aplikasi *Internet of Things* (IoT) [6].

Gambar 2. 4 Modul Real Time Clock (RTC)[6]

2.6 Mikrokontroler ESP 32

Mikrokontroler ESP 32 adalah pengontrol mikro yang dilengkapi dengan *Wi-Fi* dan *Bluetooth* serta sejumlah GPIO (*General Purpose Input Output*) pin yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai sensor dan aktuator. ESP 32 dapat diprogram untuk mengontrol sistem penyiraman tanaman bawang merah secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh dari sensor suhu dan kelembaban tanah. Sensor kelembaban tanah akan mendeteksi tingkat kelembaban tanah di sekitar tanaman bawang merah. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke ESP 32 melalui salah satu *pin input analog*. Mikrokontroler ESP 32 akan memproses data ini dan memutuskan apakah tanah membutuhkan penyiraman atau tidak berdasarkan nilai kelembaban yang telah diprogram sebelumnya [1].

Gambar 2. 5 Mikrokontroler ESP 32 [1]

2.7 Arduino UNO

Arduino Uno adalah sebuah perangkat elektronik yang sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik. Dalam sistem penyiraman tanaman bawang otomatis, *Arduino Uno* digunakan untuk komunikasi serial dengan ESP 32. Tujuan dilakukannya komunikasi serial yaitu untuk menambah pin I/O yang ada di Mikrokontroler ESP 32 karena pin I/O yang ada di ESP-32 tidak cukup untuk mengakses sensor soil moisture yang berjumlah 14 [3].

Gambar 2. 6 Arduino UNO [3]

2.8 Module Relay 4 Channel

Module Relay 4 Channel adalah komponen elektronik seperti saklar yang dioperasikan dengan energi listrik. Relay terdiri dari dua bagian utama yaitu coil (elektromagnet) dan mekanik (seperangkat kontak saklar). Relay bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar yang digunakan untuk mengendalikan aliran listrik bertegangan lebih tinggi [4].

Gambar 2. 7 Module Relay 4 Channel [4]

2.9 Fuzzy Logic Sugeno

Fuzzy Logic Sugeno adalah metode yang digunakan berdasarkan domain masalah untuk menghasilkan keputusan tunggal atau crisp selama proses defuzzifikasi. Prosesnya dilakukan secara berurutan, mulai dari fuzzifikasi, penerapan aturan, defuzzifikasi, dan output. Berikut adalah langkah – langkah menggunakan metode fuzzy logic sugeno untuk memperoleh output:

1. Pembentukan himpunan fuzzy (fuzzifikasi)
Mengubah suatu masukan dari bentuk tegas (crisp) menjadi variabel linguistik, yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan, himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya masing-masing dikenal sebagai fuzzifikasi.

2. Aturan Fuzzy

Hubungan antara bentuk fungsi keanggotaan hasil dan fungsi keanggotaan didefinisikan oleh aturan dasar fuzzy. Metode Sugeno menggunakan konstanta atau persamaan linier sebagai output sistem daripada himpunan fuzzy. Penelitian ini menggunakan fuzzy logic sugeno dengan menggunakan model fuzzy sugeno orde-nol pada kendali pompa otomatis. Metode fuzzy logic sugeno dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol

Bentuk umum dari model fuzzy Sugeno Orde-Nol adalah :

$$\text{IF } (x_1 \text{ is } A_1) \bullet (x_2 \text{ is } A_2) \bullet \dots \bullet (x_N \text{ is } A_N) \\ \text{THEN } y \text{ is } B \quad (2.1)$$

dengan A_i adalah himpunan fuzzy ke- i sebagai anteseden, dan k adalah suatu konstanta (tegas) sebagai konsekuen.

- b. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu

Bentuk umum dari model fuzzy Sugeno Orde Satu adalah :

$$\text{IF } (x_1 \text{ is } A_1) \bullet \dots \bullet (x_N \text{ is } A_N) \\ \text{THEN } z = p_1 * x_1 + \dots + p_N * x_N + q \quad (2.2)$$

dengan A_i adalah himpunan fuzzy ke- i sebagai anteseden, dan p_i adalah suatu konstanta (tegas) ke- i dan q juga merupakan konstanta pada konsekuen.

3. Komponen Aturan (rules fuzzy)

Dalam situasi di mana sistem terdiri dari sejumlah aturan, inferensi diperoleh dari kumpulan aturan dan korelasi antar aturan. Misalnya, menghitung hasil dari $\sum R \alpha r_z$, di mana R adalah banyaknya aturan (rules), α adalah predikat untuk r , dan z_r adalah output dari anteseden aturan untuk r .

4. Penegasan (defuzzifikasi)

Defuzzifikasi pada metode Sugeno adalah mencari nilai rata ratanya.

$$z = \frac{\sum \alpha z_i}{\sum \alpha_i} \quad (2.3)$$

dengan α_i adalah α predikat ke- i , dan z_i

adalah output pada anteseden aturan ke-i [5].

3. METODOLOGI

3.1 Metode Pengujian

Metode pengujian untuk sistem penyiraman tanaman otomatis yang menggunakan *Fuzzy Logic Sugeno* mencakup beberapa aspek utama:

1. Pengujian Kinerja *fuzzy logic*
Menguji bagaimana logika *fuzzy* menangani berbagai kondisi input, seperti tingkat kelembapan tanah dan temperatur. Bandingkan hasilnya dengan output yang diharapkan, seperti intensitas pompa atau durasi penyiraman.
2. Pengujian Waktu Penyiraman
Menguji sistem pada berbagai waktu untuk memastikan bahwa ia berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Pengujian Konsistensi Sistem
Sistem diuji dalam jangka waktu panjang untuk memastikan konsistensi pengendalian pompa dan penyiraman dalam kondisi ekstrem seperti kelembapan rendah atau tinggi untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dalam kondisi tersebut dengan baik.

3.2 Perancangan Mekanik

Sistem mekanik dirancang dan di analisis dalam proses perancangan untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Gambar 3. 1 Desain Lapangan Penyiraman Tanaman

Gambar 3. 1 merupakan desain lapangan

sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis secara keseluruhan.

Gambar 3. 2 Letak Sensor Soil Moisture 1 - 14

Gambar 3.2 merupakan desain untuk letak dari 14 sensor *soil moisture* untuk luas tanah 16 x 20 Meter dengan kondisi lahan yang terbuka. Pemasangan sensor *soil moisture* ini dikarenakan kondisi kelembapan tanah yang berbeda – beda dan nilai dari *analog to digital converter* dari sensor ini juga berbeda – beda. Oleh karena itu diambil rata – rata dari setiap sensor ini untuk di jadikan input pada *fuzzy logic sugeno*.

3.3 Perancangan Elektrikal

Perancangan elektrikal adalah proses perencanaan dan desain kelistrikan untuk membuat sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis.

Gambar 3. 3 Skema Rangkaian Sistem Penyiraman

Rangkaian penyiraman tanaman bawang merah otomatis yang ditampilkan pada Gambar 3.6 menggunakan kombinasi sensor kelembapan tanah (FC-28), sensor suhu (RTD PT100 dengan *amplifier* MAX31865), mikrokontroler ESP32, dan *Arduino UNO*. Sensor kelembapan tanah FC-28 ditempatkan di beberapa titik untuk memantau kondisi

kelembaban di berbagai area kebun, dengan data yang dikumpulkan oleh *Arduino Uno*. Sensor suhu RTD PT100 yang terhubung ke *amplifier* MAX31865 digunakan untuk mengukur suhu tanah atau lingkungan sekitar dengan data yang dikirim langsung ke ESP32.

3.4 Blok Diagram

Gambar 3.7 menunjukkan diagram blok sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis yang dirancang menggunakan sensor *soil moisture* dan sensor suhu RTD PT 100 sebagai *input*.

Gambar 3. 4 Blok Diagram Perancangan Sistem

Sistem ini menggunakan sumber daya dari panel surya yang terhubung ke *power supply switching* untuk mendapatkan tegangan sebesar 24 Volt. Energi dari *power supply switching* kemudian dialirkan melalui modul *stepdown* LM 2596 untuk menurunkan tegangan sesuai kebutuhan komponen elektronik yang ada.

3.5 Flowchart

Gambar 2.9 merupakan *flowchart* alur sistem penyiraman tanaman bawang merah yang akan dibuat

Gambar 2. 8 flowchart Sistem

. Inputan sistem adalah data yang di ambil oleh sensor kelembaban dan sensor suhu. Setelah data diperoleh, data diproses menggunakan metode *fuzzy logic sugeno*. Pada proses metode *fuzzy logic sugeno*, *Output* yang akan dihasilkan adalah berapa lama penyiraman sampai suhu dan kelembaban berada pada kondisi normal atau sesuai kebutuhan tanaman bawang merah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Produk Sistem Penyiraman Tanaman

Gambar 4.1 berikut adalah hasil dari perancangan sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis secara keseluruhan.

Gambar 4. 1 Hasil Perancangan Keseluruhan Sistem

Sedangkan gambar 4.2 berikut adalah hasil dari perancangan instalasi pipa penyiraman otomatis.

Gambar 4. 2 Hasil Perancangan Instalasi Pipa Penyiraman

4.2 Pengujian Sensor Soil Moisture

Pengujian ini dilakukan secara langsung pada 3 kondisi kelembaban tanah. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengukur nilai kelembaban tanah.

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Sensor Kelembaban tanah

Waktu	Kelembaban Tanah (%)	Kondisi Tanah
08.00	63.9%	Lembab
09.00	34%	Kering
10.00	74%	Basah
11.00	54.1%	Lembab
12.00	44%	Kering
13.00	64.1%	Lembab
14.00	84%	Basah
15.00	34.1%	Kering
16.00	63.9%	Lembab

Tabel 4.1 merupakan hasil pengujian sensor kelembaban tanah pada penyiraman tanaman bawang merah otomatis. Setiap baris menampilkan hasil pengukuran kelembaban tanah pada waktu tertentu, serta kondisi tanah yang diinterpretasikan dari nilai tersebut.

4.3 Pengujian Sensor RTD PT-100

Data sensor RTD (*Resistance Temperature Detector*) diperoleh dari pengukuran temperatur udara pada tiga kondisi yang berbeda: dingin, normal, dan panas. Pada kondisi temperatur dingin, rentang nilai temperatur udara berkisar dari 22°C hingga 24°C.

Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Temperatur

Data Nilai Pengukuran Sensor Suhu			
1 Juli 2024	RTD PT-100 (°C)	Thermohygro Meter (°C)	Kondisi Suhu
Waktu			
08.00	32	33	Normal
09.00	32	31	Normal
10.00	34	34	Normal
11.00	33	35	Normal
12.00	33	35	Normal
13.00	38	39	Panas
14.00	37	36	Panas
15.00	35	35	Normal
16.00	32	32	Panas
17.00	30	29	Dingin

Tabel 4.2 menunjukkan data pengukuran dari sensor temperatur sensor RTD menghasilkan pengamatan suhu yang akurat dan hasil pengukuran sensor tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran menggunakan Thermohygro Meter

4.4 Pengujian Penyiraman Tanaman

Pengujian pompa penyiraman tanaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penyiraman berfungsi dengan efektif dan efisien dalam menjaga kelembaban tanah pada tingkat optimal bagi pertumbuhan tanaman.

Tabel 4. 3 Data Penyiraman Tanaman

Waktu	Input		Output
	Kelembaban tanah (%)	Suhu (°C)	Penyiraman (detik)
07.00	50%	26	0
08.00	63.90%	32	0
09.00	34%	29	30
10.00	74%	34	0
11.00	54%	33	0
12.00	44%	33	0
13.00	64%	38	0
14.00	84%	37	0
15.00	34.10%	34	48
16.00	63.90%	33	20
17.00	74%	30	0
18.00	44%	28	0

Tabel 4.3 merupakan data pengukuran sistem penyiram tanaman. Pada kondisi pertama yang di tandai warna kuning, kelembaban tercatat 34% dengan suhu 29°C, dan pompa air aktif selama 30 detik. Pada kondisi kedua, kelembaban tanah adalah 34,1% dengan suhu 34°C, dan pompa air aktif selama 48 detik. Pada kondisi ketiga, kelembaban tanah mencapai 63,9% dengan suhu 33°C, dan pompa air aktif selama 20 detik.

4.5 Fuzzy Logic Sugeno

Fuzzy Logic Sugeno digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal dalam menentukan waktu penyiraman yang mewakili 3 kondisi pompa penyiraman tersebut. Berikut adalah tahapan untuk mencari waktu penyiraman yang tepat untuk ketiga kondisi tersebut yang akan di jadikan keputusan tunggal.

Gambar 4. 3 Kurva Kelembaban Tanah

Gambar 4. 4 Kurva Keanggotaan Temperatur

- Tahap ini adalah mencari nilai *Weight Average* pada kondisi kelembaban tanah 34% dan temperatur 29°C:

Weight Average (Z1) =

$$\frac{\alpha_{pred1} \times z1 + \alpha_{pred2} \times z2 + \alpha_{pred3} \times z3 + \alpha_{pred4} \times z4}{\alpha_{pred1} + \alpha_{pred2} + \alpha_{pred3} + \alpha_{pred4}}$$

$$Z1 = \frac{0 \times 30 + 0.85 \times 30 + 0 \times 20 + 0 \times 47.5}{0 + 0.85 + 0 + 0}$$

$$Z1 = \frac{25.5}{0.85}$$

$$Z1 = 30$$

- Tahap ini adalah mencari nilai *Weight Average* pada kondisi kelembaban tanah 34% dan temperatur 29°C:

Weight Average (Z2) =

$$\frac{\alpha_{pred1} \times z1 + \alpha_{pred2} \times z2 + \alpha_{pred3} \times z3 + \alpha_{pred4} \times z4}{\alpha_{pred1} + \alpha_{pred2} + \alpha_{pred3} + \alpha_{pred4}}$$

$$Z2 = \frac{0 \times 30 + 0 \times 30 + 0 \times 20 + 1 \times 47.5}{0 + 0 + 0 + 1}$$

$$Z2 = \frac{47.5}{1}$$

$$Z2 = 47.5$$

- Tahap ini untuk mencari nilai *Weight Average* pada kondisi kelembaban tanah 34% dan temperatur 29°C:

Weight Average (Z3) =

$$\frac{\alpha_{pred1} \times z1 + \alpha_{pred2} \times z2 + \alpha_{pred3} \times z3 + \alpha_{pred4} \times z4}{\alpha_{pred1} + \alpha_{pred2} + \alpha_{pred3} + \alpha_{pred4}}$$

$$Z3 = \frac{0 \times 30 + 0 \times 30 + 0 \times 20 + 0.61 \times 20}{0 + 0 + 0 + 0.61}$$

$$Z3 = \frac{12.2}{0.61} = 20$$

Weight Average (Z3) = 20

- Untuk hasil akhir yang mewakili penyiraman dari ketiga kondisi tersebut adalah:

$$\text{Weight Average } Z = \frac{Z1 + Z2 + Z3}{3} = 32.5$$

$$\text{Weight Average } Z = \frac{30 + 47.5 + 20}{3} = 32.5 \text{ detik}$$

Jadi, waktu penyiraman untuk mewakili ketiga kondisi tersebut adalah 32.5 detik.

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan percobaan pada sistem ini, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu:

1. Metode *Fuzzy Logic Sugeno* dapat menentukan keputusan tunggal untuk mengatur sistem penyiraman tanaman bawang merah otomatis. Jadi, untuk penyiraman tanaman bawang merah otomatis pada sistem kendali pompa otomatis ini mewakili ketiga kondisi tersebut yang membutuhkan waktu penyiraman 32.5 Detik.
2. Jika sistem ini ingin diterapkan pada daerah lain dengan kondisi kelembaban tanah yang sama maka metode *fuzzy logic sugeno* sangat cocok untuk digunakan pada kondisi tersebut dengan catatan set point untuk sistem ini sama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ramadhani, A. R. (2023). "Rancang Bangun Kontrol Suhu Penyiraman Otomatis Tanaman Berbasis IoT" (Studi Kasus: Toko Tanaman Hias Fuku Flora). OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Science, 2(3), 985-991.
- [2] Handi, Fitriyah, H., & Setyawan, G. E., 2019. "Sistem Pemantauan Menggunakan BLYNK dan Pengendalian Penyiraman Tanaman Jamur Dengan Metode Logika Fuzzy". JPTIHK (Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer), 27 Desember, III(4), pp. 3258-3265.
- [3] S. Syafrudin, "Perancangan sistem penyiraman otomatis tanaman bawang merah dengan metode *Fuzzy Sugeno* berbasis *Arduino Uno*." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- [4] Indra Dharma Wijaya, Rudy Ariyanto., & Nailil Fitria "Implementasi IoT Pada Sistem Penyiraman Otomatis Tanaman Cabai Berbasis *Raspberry Pi* Dengan Metode *Fuzzy Logic*" Volume 5, Edisi 3, Mei 2019.
- [5] Algifari, Afif 2018. "Perancangan kipas angin pengatur suhu dan kelembaban ruangan dengan metode *fuzzy* Sugeno berbasis *Arduino*. Skripsi, UIN Malang.
- [6] Naufal Anis, Agung Setia Budi., 2023. "Sistem Penyiraman Tanaman Bawang Merah berdasarkan Kondisi Suhu Udara, Kelembaban Tanah, dan PH Tanah dengan Metode Logika Fuzzy" Vol. 7, No. 4, April 2023, hlm. 1810-1816.
- [7] Muharom, S., Suseno, H. & Setyawan, S. A., 2019. Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Bawang Merah Secara Otomatis. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan, Volume VII, pp. 385-390.
- [8] Hermawan, L. N., Kusumaningtias, A. & Rifan, M., 2019. Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kesuburan Tanaman Indoor Berbasis IOT (*Internet Of Things*). Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Volume 4, pp. 212-215.
- [9] Mardika, A. G. & Kartadie, R., 2019. "Mengatur Kelembaban Tanah Menggunakan Sensor Kelembaban Tanah YL-69 Berbasis *Arduino* Pada Media Tanam Pohon Gaharu. JOEICT (*Jurnal of Education and Information Communication Technology*), III(2), pp. 130-140.
- [10] Saleh Dwiyatno, Erni Krisnaningsih, Dede Ryan Hidayat, & Sulistiyono., 2022 "Smart Agriculture Monitoring Penyiraman Tanaman Berbasis *Internet of Things*" Jurnal PROSISKO Vol. 9 No. 1 Maret 2022.
- [11] V. Isnainy, E. S. Budi, and H. Hardjono, "Pengontrolan pH Menggunakan Algoritma Logika Fuzzy pada Pengolahan Limbah Cairan Kimia," J. Elektron. dan Otomasi Ind., vol. 4, no. 3, pp. 39-44, 2020.